

MUSTAQILLIK DAVRIDA TA`LIM TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ
CHANGES IN THE EDUCATION SYSTEM DURING INDEPENDENCE

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Samatova Zamira, Abdusattorova Mubina,

Isomiddinova Oyshaxon, Akbarova Ruxshona

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida O‘zbekistonda bo‘lib o‘tgan ta‘lim sohasidagi islohotlar qisqacha bayon etilgan. Jumladan, xalq ta‘limi tizimi va maktabgacha ta‘lim sohasidagi o‘zgarishlar to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim, xalq maorifi, maktab ta‘limi, bog‘cha, islohotlar, farmon, qaror, konferensiya, darslik, yosh avlod, madaniyat, ma‘rifat, "Ta‘lim to‘g‘risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"

Аннотация: В данной статье кратко описаны реформы в сфере образования, произошедшие в Узбекистане за годы независимости. В частности, была представлена информация об изменениях в системе народного образования и сфере дошкольного образования.

Ключевые слова: Образование, народное образование, школьное образование, детский сад, реформы, указ, решение, конференция, учебник, молодое поколение, культура, просвещение, Закон «Об образовании» и «Национальная программа подготовки кадров».

Abstract: This article briefly describes the reforms in the field of education that took place in Uzbekistan during the years of independence. In particular, information about the changes in the public education system and the field of pre-school education was given.

Key words: Education, public education, school education, kindergarten, reforms, decree, decision, conference, textbook, young generation, culture, enlightenment, Law "On Education" and "National Personnel Training Program".

Kirish: Mamlakatimiz istiqlolining eng dastlabki kunlaridanoq, buyuk ma‘naviyatimiz va qadriyatlarimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta‘lim-tarbiya tuzimini mustahkamlash, uni davr talablari bilan uy‘gunlashtirish asosida jahon

andozalari va ko'nikmalari darajasiga olib chiqish maqsadlariga favqulodda katta ahamiyat berildi.

Bu o'rinda istiqbolimizning ilk yillari ta'limida amalga oshirilgan ayrim ishlarni ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir.

Eng avvalo, 1992 yilda mustaqil respublikamizda ta'limni o'rni, vazifasi, huquqiy kafolatlarini belgilaydigan birinchi "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Maxsus qonun respublikamizda ta'lim mustaqilligini ta'minlab berish, kelajakda uni milliyashtirishga, ta'lim taraqqiyotiga to'liq bo'ladigan barcha vositalarni oradan olib tashlash bo'yicha ta'lim boshqaruvi organlari rahbarlari uchun to'la huquqiy kafolatlar berish, ta'limda demokratik va insonparvarlik tamoyillarini qaror toptirishi, ta'lim bo'yicha xorijiy davlatlar bilan mustaqil tarzda hamkorlik qilish yo'llarini ochib berishi, ta'lim muassasalari uchun o'quv dasturlari rejalarini tanlab olishda muayyan erkinliklar berishi, tajriba-sinovlar o'tkazishni rag'batlantirish, ta'limning noan'anaviy turlarini yaratish va ularni rivojlantirishga, eng asosiysi, ta'limdagi tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng shart-sharoitlar yaratishi kerak edi.

Ilm-fan, madaniyat va ma'rifat har qanday mamlakat va xalqni yuksaklikka ko'taradi, uning taraqqiyotini ta'minlaydi, kelajagini oldindan ko'rsatib beradi. Ilm-, ma'rifat e'zozlangan, ta'lim-tarbiyaga birinchi darajali ahamiyat berilgan mamlakatda turish nizolar, urush to'g'risida o'ylash hech kimning kimning hayoliga ham kelmaydi. Chunki ilm-ma'rifat insonni yuksaklikka ko'taradi.

"Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qabul qilingandan keyingi islohotlar.

Respublikada "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" asosida ishlay boshlaganimizga ko'p bo'lgani yo'q. Shu davr ichida mazkur qonun va dasturni joriy etish uchun nimalar qilindi? Respublika ta'limida nimalar o'zgardi? Shu masalalarni tahlil qilishga harakat qilamiz.

Avvalo, ta'lim taraqqiyotining ko'zlagan bosh maqsadi Respublika ta'limini o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasini milliy istiqbol g'oyalari, talablari asosida tashkil etish; jamiyatimiz qadam qo'yayotgan XXI asr ta'limini taraqqiyot, ma'naviy-madaniy qarashlar ruhida bo'lishini, eng muhimi, jahon andozalariga javob bera oladigan darajada bo'lishini ta'minlashdir.

Barkamol avlod, komil insonni tarbiyalash bu jamiyatimiz oldida turgan eng muhim, muqaddas vazifadir. Bu muammoni bajarmasdan na iqtisodiy, na ijtimoiy va ma'naviy sohada qo'yilgan maqsadlarga erishib bo'lmashligini chuqur anglagan mamlakatimiz Prezidenti Islom Karimov islohotlarni aytgan "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ni ishlab chiqishdan va hayotga tatbiq etishdan boshladilar.

Shu maqsadlarni amalga oshirish yo'lida bajaradigan dastlabki tashkiliy tadbirlarning ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

Avvalam bor, bu ikki Qonunni ta’lim muassasalari amaliyotiga tadbiq qilish maqsadida alohida istiqbol dasturi ishlab chiqilib, Vazirlik hay’ati majlisida tasdiqlandi. Bu xujjatlarning maqsad va mohiyati barcha vositalar orqali ta’lim muassasalarida, ota-onalar, aholi o’rtasida keng tushuntirildi. Ta’limga oid me’yoriy xujjatlar: konsepsiyalar, davlat ta’lim standartlari, talablari, o’quv rejalari va dasturlari Nizomlar va boshqa me’yoriy xujjatlar yuqoridagi ichki qonun moddalariga muvofiqlashtirildi. Respublikada uzliksiz ta’lim tizimi uzil-kesil shakllantirildi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 5 yanvardagi Uzluksiz ta’lim tuzimi uchun davlat ta’lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish to’g’risida”gi hamda 1998 yil 13 maydagi "O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta ta’lim tajriba-tayanch o’quv rejasi, maktablari uchun Davlat ta’lim standartlari ishlab chiqilib, ular 24 ta shuningdek Qoraqalpog’iston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, barcha viloyatlar, Toshkent shaxar xalq ta’limi boshqarmalari tomonidan tashkil etilgan 322 ta umumiy o’rta ta’lim maktablarida 1998-1999-o’quv yilida tajriba - sinovdan o’tkazildi. Bu jarayonda davlat ta’limi standartlari asosida yaratilgan sinov dasturlari bo’yicha har bir dars mavzusi o’quvchilarning yoshi, psixofiziologik xususiyatlariga mosligi, o’zlashtirishdagi sifat ko’rsatkichlari, mavzularning uzluksizligi, soddadan murakkabga yo’naltirilganligi, bir-birini to’ldirishi o’rganib borildi.

Yangi pedagogik texnologiyalarning ta’lim tizimida joriy etish tartibi. Prezidentimiz Islom Karimov alohida ta’kidlaganlaridek, biz "mamlakatimizning istiqboli yosh avlod qanday tarbiya topishiga, qanday ma’naviy fazilatlar egasi bo’lib voyaga yetishishga, farzandlarimizning hayotda nechog’i faol munosabatda bo’lishiga, qanday oliy maqsadlarga xizmat qilishiga bog’liq ekanini hamisha yodda tutishimiz kerak". Shu sababli ham birinchhi navbatda, ta’lim mazmuni va uning tarkibini kengaytirish, chuqurlashtirish, takomillashtirish, Xususan, ta’lim mazmuniga nafaqat bilim, ko’nikma va malaka, balki umuminsoniy madaniyatni tashkil etuvchi ijodiy faoliyat - tajribasi, tevarak atrofga munosabatlarni kirishish g’oyasi kun tatibiga ko’ndalang qilib qo’yildi.

Mamlakatimizda milliy genofondni mustahkamlash, yosh avlodni yetuk kadrlar etib tarbiyalash masalalariga doimiy e’tibor qaratib kelingan, jumladan, 2017-yil 16 - avgust kuni bo’lib o’tgan yig’ilishda ta’lim tizimini rivojlantirishning ko’plab yo’nalishlari belgilab berildi. Xususan, maktabgacha ta’lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur tashkilotlarga bolalarni to’la qamrab olish bo’yicha muhim vazifalar qo’yilgan edi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to’g’risida”gi farmonihamda “O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to’g’risida”gi qaroriga muvofiq bu sohada yangi

tizim yaratildi. Shuningdek, 107 ta maktabgacha ta’lim muassasasi rekonstruksiya qilindi va qurildi, 195 ta bog‘cha kapital ta’mirlandi.

Farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo‘g‘in hisoblangan maktabgacha ta’lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi katta o‘rni va ahamiyatini e’tiborga olib, maktabgacha ta’lim vazirligini tashkil etdik. Biz ushbu sohaning moddiy-texnik bazasini mustahkamlashimiz, jumladan, yaqin 3-4 yilda barcha hududlarda minglab yangi bog‘chalar qurishimiz, ta’lim-tarbiya sifati va darajasini yangi bosqichga ko‘tarishimiz lozim deb takidlaydi muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev.

Albatta, mazkur masalaga e’tibor kecha yoki bugun paydo bo‘lib qolgani yo‘q. Ortga nazar tashlaydigan bo‘lsak, o‘tgan 28 yillik mustaqillik davrida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov rahnamoligida mamlakatimizda ta’limni tubdan isloh qilishning muhim bosqichlari amalga oshirilib, mohiyatan hech qaysi bir davlatda mavjud bo‘lmagan uzluksiz ta’lim tizimi shakllantirildi. Ya’ni yosh avlodning maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan to oliy ta’limgacha bo‘lgan uzluksiz bilim olishlari, kasb o‘rganishi uchun shartsharoitlar yaratish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. “Hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan ta’lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to‘g‘ri keladi: ‘ta’lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir’, - deb doimo ta’kidlaydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o‘zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog‘lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta’lim tizimidan boshlanadi.

XULOSA: Ma'lumki, ta'lim har bir jamiyatning ajralmas qismi, madaniyati va rivojlanishining asosiy ko'rsatkichidir. Har qanday mamlakat istiqbolni rejalar tuzar ekan, avvalo, ta'limga e'tiborni kuchaytiradi. Shu ma'noda mustaqilligimizning ilk kunlaridan boshlab 1-Prezidentimizning "Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor qilinmasa, kelajak boy beriladi. Tarbiyadan hech narsani ayamaymiz" degan dav'atlari ostida ta'limni isloh qilishga kirishilib, avvalo, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, so'ngra "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" yaratildi. Komil inson tarbiyasi davlat siyosatining ulug'vor sohasi deb e'lon qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O‘zbekiston: miliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T. O‘zbekiston. 1996.
2. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T. O‘zbekiston. 1996.
3. Karimov I.A. Bunyodkorlik yo‘lidan. T. O‘zbekiston. 1996.
4. Ergashev Sh. Ta’lim tizimidagi islohotlar buyuk yangilanishlar poydevoridir. “Yangi O‘zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati» DUK.17-yanvar, 2024-yil.

5. Ismailova Shaxnoza. Mustaqillik yillarida mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimidagi islohotlar, muammolar va yechimlar. International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education. June 5th 2022
6. <http://kompy.info>
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
13. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
14. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
15. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
16. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
17. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
18. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
19. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.

20. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
21. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
22. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
23. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
24. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
25. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
26. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.